
FERIDAS CRÔNICAS COMPLEXAS NO SETOR SECUNDÁRIO: INSTALAÇÃO DO SERVIÇO, CAPACITAÇÃO ENFERMEIROS E PARTICULARIDADES DE FERIDAS ATENDIDAS

Complex chronic wounds in the secondary sector: service installation, nursing training and particularities of wounds treated

Claudia Teresinha Moraes Pinheiro Delgado¹

Mariana de Oliveira Bortolatto²

Ana Claudia Luiz Naús³

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo demonstrar a necessidade da instalação de um setor de atendimento de feridas crônicas complexas, a importância da educação continuada de enfermeiros e profissionais da saúde e apresentar alguns tipos de feridas atendidas no setor. Trata-se de um estudo de relato de experiência, transversal, realizado em um setor secundário de saúde pública. Os dados foram pautados em diferentes fontes. Obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e seguiu as normas da Declaração de Helsinque. A instalação do serviço de atenção secundária para feridas crônicas complexas forneceu o auxílio proposto, a efetividade do ensino continuado e a melhora na adesão dos pacientes ao tratamento. Algumas das feridas atendidas foram de origem vascular, pé diabético e ferida por pressão. Deve-se buscar um olhar multidisciplinar e serviços como esse devem ser criados para auxiliar as unidades básicas de saúde tanto no aporte assistencial quanto na realização de uma educação continuada, objetivando o retorno do paciente para a própria unidade básica de saúde e sua maior adesão ao tratamento.

Palavras-chave: Ferimentos e Lesões; Promoção da Saúde; Qualidade de Vida; Resiliência Psicológica; Educação Continuada.

ABSTRACT

This article aims to demonstrate the need to establish a complex chronic wound care sector, the importance of continuing education for nurses and health professionals, and to present some types of wounds treated in the sector. This is a cross-sectional experience report study conducted in a secondary public health sector. The data were based on different sources. It was approved by the Research Ethics Committee and followed the rules of the Declaration of Helsinki. The establishment of a secondary care service for complex chronic wounds provided the proposed assistance, the effectiveness of ongoing education and improved patient adherence to treatment. Some of the wounds treated were of vascular origin, diabetic foot and pressure sores. A multidisciplinary approach should be sought and services such as this should be created to assist primary health care units both in providing care and in providing ongoing education, aiming to encourage patients to return to the primary health care unit and improve their adherence to treatment.

Key-words: Wounds and Injuries; Health Promotion; Quality of Life; Resilience; Psychological; Education Continuing.

¹ Doutoranda, UTP, claudiapinheirodelgado@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3683119031455050>, <https://orcid.org/0000-0001-6415-4429>

¹ Mestre, UFSC, maribortolatto1@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1982384326229331>, <https://orcid.org/0000-0003-3087-780X>

³ Enfermeira, FWB, analuna.mg@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-0102-9617>

1 INTRODUÇÃO

Os tecidos quando desvitalizados ou traumatizados empregam um processo dinâmico e complexo na busca da cicatrização e integridade da ferida crônica. Quando essas feridas apresentam uma longa duração, não são tratadas de maneiras convencionais ou quando não acontece a cicatrização natural, por fatores locais do tecido ou sistêmico, chama-se de ferida crônica complexa (LABIB; WINTERS, 2025).

O aumento da desregulação celular que ocorre no envelhecimento e na diabetes em feridas crônicas complexas tornam a dificuldade de cicatrização elevada. Essas feridas representam um grande custo socioeconômico, porque mantêm uma alta recorrência e prevalência (WILKINSON; HARDMAN, 2020).

Ferida crônica complexa é um termo que melhor representa esse processo dinâmico e multifatorial da cicatrização do tecido onde apresenta as seguintes características: persistência por mais de três meses, comprometimento vascular ou necrose, presença de infecção ou outras comorbidades que dificultam a cura, como o diabetes mellitus (LABIB; WINTERS, 2025).

A ferida crônica complexa pode apresentar um prejuízo na sua melhora e cicatrização em função da dor, que deve ser acompanhada como uma experiência biopsicossocial complexa, ela pode ser vivenciada em repouso ou durante atividades. O tratamento da ferida crônica complexa de desbridamento tecidual, possível trauma quando se troca o curativo, o aumento da carga biológica ou infecção, a exposição da pele comprometida, a exsudação excessiva e o tratamento que está relacionado com essa ferida, pode ocasionar modulação da mesma. Por essas questões pautadas, os profissionais de saúde devem realizar uma abordagem de tratamento multidisciplinar (WOO, 2024).

Deve ser levado em consideração diversas variáveis, tais como, as emoções, a biologia, o pensamento cognitivo subjetivo, o ambiente social dentre outros fatores pessoais, para conseguir um impacto positivo na cicatrização das feridas crônicas complexas, na adesão ao tratamento por parte dos pacientes e na melhora da qualidade de vida (WOO, 2024).

Vários fatores podem afetar a cicatrização da ferida que incluem os locais (profundidade da ferida, radioterapia, exsudato, doença vascular periférica, lesão por pressão e infecção) e os sistêmicos (diabetes mellitus, doença arterial periférica, deficiência nutricional, sistêmicos incluem distúrbios metabólicos, imunodeficiência) (LABIB; WINTERS, 2025).

A resiliência ainda está em processo de definição, existem muitos conceitos, um deles é que ela é um sistema dinâmico envolvido pelos aspectos: genéticos, biológicos, sociais, culturais e sua

capacidade de adaptação ao sistema em que ela está inserida, poderá ocorrer de forma positiva às situações adversas que a ameacem ou não adaptativas. Esses sistemas estariam interligados e não dependeriam somente do indivíduo, mas a seus núcleos: familiares, comunidades, instituições, ecossistemas e economia, todos atuando positivamente ou negativamente na resiliência; e o paciente podendo ser resiliente em alguns núcleos e não em outros (GIANFELICE; MURGO; SOUZA, 2024).

A resiliência no âmbito familiar para o bom desenvolvimento das relações se associa com a adequação e amorosidade nos cuidados em cada etapa da vida, mesmo com problemas apresentados para as famílias. A associação da estabilidade econômica básica, bom serviço de saúde e escola também aumentam e fortificam a resiliência no âmbito da família (FALCETO; DIEHL, 2024). Reforçando que a família pode ser uma grande rede de apoio para pacientes com feridas crônicas complexas e dessa forma ter uma família resiliente, auxilia no enfrentamento e na adesão ao tratamento dos pacientes.

A qualidade de vida do paciente que apresenta ferida crônica complexa fica extremamente comprometida, tanto no sentido de autoaceitação corporal quanto a nível social. Muitos passam a ser dependentes ou ter alguma debilidade de movimentação. O custo para o setor institucional, no caso, Sistema Público de Saúde, se torna oneroso. Existe uma estimativa de que 1 a 3 % das despesas são destinadas para os cuidados de feridas crônicas complexas em países desenvolvidos, com tendência a aumento devido ao número crescente de morbidades crônicas na população (LABIB; WINTERS, 2025).

A atenção primária no Brasil deve ter, por parte do enfermeiro e dos outros profissionais de saúde, o reconhecimento individualizado do paciente, já que ela é a porta de entrada do mesmo. Suas demandas devem ser atendidas para que se obtenha uma adesão deste paciente, a fim de que ele contribua com o tratamento proposto e evite fatores de risco e possíveis alterações negativas do seu quadro clínico (STIVAL *et al.*, 2022). Entretanto, a quantidade de pessoas atendidas nas unidades básicas, a falta de profissionais, a frequência necessária da presença do paciente com ferida crônica complexa e o tempo prolongado para o tratamento deste tipo de ferida acabam frustrando o profissional de saúde e o paciente, gerando uma baixa adesão ao tratamento por parte dos pacientes.

Um setor secundário como auxílio nessa demanda, educando o paciente da necessidade do tratamento com um olhar individualizado e realizando capacitações educativas sobre manejo e tipos de feridas, reforçando a importância do vínculo criado entre os profissionais com os pacientes, pode refletir em uma melhora em todos os aspectos negativos citados. O presente artigo busca demonstrar

a necessidade de instalação de um setor de atendimento de feridas crônicas complexas, a importância da educação continuada de enfermeiros e profissionais da saúde e apresentar alguns tipos de feridas que são atendidas no setor.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de relato de experiência, descritivo, transversal, de amostragem não probabilística e por conveniência, considerando a homogeneidade do serviço. Realizado em um serviço público de atenção secundária, localizado no litoral norte de Santa Catarina, onde trabalham médicos de várias especialidades, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, técnicos em enfermagem. A amostra foi composta por pacientes acima de 18 anos de idade, de ambos os sexos que aceitaram participar da pesquisa e se enquadraram no perfil da patologia estudada. A amostragem foi de dez pacientes que estavam realizando tratamento, acompanhamento ou avaliação no período da pesquisa. Os dados da pesquisa foram pautados na anamnese, exame físico, pesquisa em prontuários, imagens, questionário sociodemográfico criado pelos pesquisadores onde apresentava em sua primeira etapa questões sobre a ferida: tempo de existência, comorbidades associadas, medicamentos utilizados, recorrências de lesões, imagens das lesões e uma outra etapa direcionada para questões sociais: sexo, idade, nível de escolaridade, estado civil, renda familiar e local de moradia.

Os critérios de inclusão adotados foram: pacientes com feridas crônicas complexas, acima de 18 anos de idade, de ambos os sexos, que foram encaminhados, avaliados e aceitos para tratamento. Todos os tipos de ferida consideradas crônicas complexas. Foram aceitos pacientes com comorbidades. Já os critérios de exclusão foram: pacientes menores de 18 anos de idade, que tenham feridas não consideradas crônicas complexas.

Os pacientes que compareceram neste serviço foram convidados a participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Esta pesquisa seguiu os preceitos éticos e legais contidos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Foram seguidas as normas da Declaração de Helsinque. A coleta de dados ocorreu em uma única etapa de abril de 2025, onde o setor foi instalado. Os dados foram coletados por enfermeira ou médica após a realização do curativo das feridas na sala do serviço. Os dados sociodemográficos foram digitados em planilhas no Microsoft Office Excel e posteriormente realizado as medições utilizando o mesmo programa. A descrição da implementação do serviço, a

educação continuada e os tipos de lesões foram relatados conforme experiência dos pesquisadores. As imagens utilizadas foram retiradas do prontuário dos pacientes, que foram sendo abastecidas ao longo do tratamento pregresso.

3 RESULTADOS

As feridas crônicas complexas são um grande desafio na saúde pública, pois o paciente que porta esse tipo de lesão sofre com relação a sua qualidade de vida, alguns desenvolvem doenças mentais como depressão pela baixa autoestima, perda da motilidade, principalmente em lesões como úlceras ocasionadas por varizes ou diabetes. A atenção primária que é a porta de entrada dos atendimentos para estes pacientes geralmente não comporta o volume de atendimentos. De modo geral, lesões como essas são de difícil e demorada cicatrização e quando ocorre, tendem a recorrer. A criação de um setor específico para o tratamento de feridas crônicas complexas faz com que a atenção primária tenha um suporte no atendimento, obtenha a oferta de ensino sobre as feridas e suas condutas e aumente a adesão dos pacientes para o tratamento.

A necessidade de instalação do serviço de feridas crônicas complexas no setor de atendimento secundário se deu em função da grande demanda de atendimentos de feridas crônicas complexas nas unidades básicas de saúde, falta de habilidade e conhecimento dos profissionais que atuam nessa área, falta de adesão dos pacientes, tempo destinado para cuidado de uma ferida elevado quando comparado com outros procedimentos e a equipe não treinada para realizar a função.

A instituição do serviço buscou proporcionar um processo de tratamento assistencial ágil e tranquilo para os pacientes com feridas crônicas complexas e os profissionais de saúde, favorecendo a integração e a continuidade entre os pontos de assistência que seriam as unidades básicas de saúde e o estabelecimento de vínculo com o paciente para sua adesão. Também buscou definir atribuições e responsabilidades para cada profissional da saúde, entrega de produto para realização dos curativos especiais conforme necessidade apresentada pelas unidades básicas de saúde (UBS), estipular o auxílio do processo assistencial entre o setor secundário de cuidados com feridas crônicas e UBS, integração na linha de cuidado, capacitações e um coordenador que aborda todo o processo.

Foi escolhido um Centro Integrado de Saúde (CIS), setor público secundário para realização dos procedimentos. No CIS diversos profissionais prestam atendimento e buscam o trabalho multidisciplinar para recuperação dos pacientes que são acompanhados neste serviço.

Figura 1: Sala para realização dos procedimentos em feridas crônicas complexas.

Fonte: Autoria própria (2025).

Posteriormente foi decidido os dias de atendimento e avaliado a demanda, uma vez que os pacientes fazem seus curativos por diversos motivos. O encaminhamento ocorre por parte da atenção primária tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro, depois é realizada a avaliação da necessidade e aceite.

Os pacientes são agendados, em dias específicos, devido ao atendimento personalizado e de acordo com a necessidade de cada paciente, notamos a criação de vínculo e possíveis redes de apoio na sala de espera, uma vez que um procedimento de desbridamento de uma lesão pode demorar mais que uma hora. Os pacientes que apresentam feridas crônicas complexas costumam se sentir sozinhos e nesse período de espera eles interagem.

3.1 Capacitação para os enfermeiros e técnicos

A proposta da realização da capacitação dos enfermeiros das unidades básicas de saúde, apresentando slides com o conteúdo a ser aprendido e posteriormente mostrando na prática como deve ser realizado. Forma-se grupos de enfermeiros e técnicos de enfermagem saúde para parte prática. Sendo essa capacitação proposta frequentemente, ocorrendo a cada 6 meses no máximo. Nas capacitações, dos profissionais das UBS ficam sabendo como referenciar para o setor de feridas crônicas complexas, quais pacientes devem ser encaminhados e como reconhecer uma ferida crônica complexa.

3.2 Principais tipos de feridas atendidas

Desde a abertura do Setor ocorreram aproximadamente trinta atendimentos presenciais, fixos, não contando os que vieram ao setor para avaliação da ferida e retornaram às UBS, dando seguimento lá. Os tipos de feridas mais frequentes foram: úlceras vasculares, lesões por pressão, pé diabético, úlcera de pressão, erisipela, lesões cancerígenas e deiscência cirúrgicas.

Paciente com quadro de úlcera vascular compareceu ao setor secundário de saúde para avaliação e realização de curativo, apresentava lesão na perna esquerda com bordas irregulares, presença de 90% esfacelo, 10% de tecido de granulação, odor característico e exsudato amarelado, Figura 2. A lesão na perna direita apresentava bordas irregulares, presença de 90% esfacelo e 10% de tecido de granulação, odor característico e exsudato amarelado. Região perilesional apresentando coloração rosada, ressequida e com presença de cicatrizes em ambos os membros.

Realizada lavagem com SF 0,9%, desbridamento instrumental das bordas e da lesão com lâmina nº 22, feito leve fricção com gazes estéreis em leito da lesão, retirado pouco do esfacelo. Aplicado placa de alginato com prata como cobertura primária e cobertura de espuma com prata como cobertura secundária, aplicado atadura. Refere que apresenta lesões venosas bilaterais há 18 anos que fecham e abrem. Ecodoppler de Membros inferiores (14/09/2022) apresentava safenectomia total de veia safena magna bilateral. Veias tributárias insuficientes bilaterais. Doppler venoso: membros inferiores bilaterais (08/24) apresentava safenectomia magna bilateral, tributárias insuficientes.

Nova avaliação das lesões apresentou sinais flogísticos, edema e alteração da coloração de pododáctilos. Realizada lavagem com SF 0,9%, drenada grande secreção serosa amarelada de bolhas de dorso do pé esquerdo e aplicado fibra de alginato com prata.

A lesão na perna esquerda apresentando bordas irregulares em contração, presença de esfacelo pouco mais amolecido, aumento gradativo do tecido de granulação em leito da lesão, odor característico e exsudato amarelado em grande quantidade. Realizado mesmo procedimento anterior. A lesão na perna direita apresentava bordas irregulares em contração, presença de esfacelo pouco mais amolecido, aumento gradativo do tecido de granulação, odor característico e exsudato amarelado aumentado.

Informou trombozes anteriores em membro inferior direito e faz uso do medicamento varfarina de uso contínuo. Apresenta lesão necrótica seca na 3º falange de todos os dedos do pé direito e lesão entre 3º e 4º pododáctilo apresentando esfacelo e exsudato amarelado. Realizada lavagem com SF 0,9%, desbridamento instrumental com lâmina nº15 e aplicado cobertura de alginato de prata

em lesões do 3° e 4° pododáctilo. Aplicado pomada de alginato nas demais lesões, gazes estéreis e ocluído com atadura. Compareceu novamente ao Setor para avaliação e troca do curativo, seguindo com boa evolução quanto ao processo de cicatrização, apresentando esfacelo amolecido e exsudato amarelado. Realizado mesmo procedimento anterior.

Em última avaliação do curativo, lesão na falange distal do hálux do 3°, 4° e 5° pododáctilo do pé direito cicatrizada. Lesão em falange média do 2° pododáctilo direito, apresentando orifício com tecido de granulação, com pouco sangramento, ausência de secreção, calcificação semelhante a osso próximo a borda da lesão. Realizada lavagem com SF 0,9%, aplicado PHMB, feito desbridamento instrumental com lâmina nº15 em região perilesional, aplicado alginato com prata em lesão, gazes estéreis e ocluído com micropore.

Um homem, 64 anos, diabético, compareceu ao setor público secundário para avaliação de curativo. Informou diagnóstico de Erisipela Bolhosa em perna esquerda e tratamento com antibiótico. Lesões em toda perna esquerda apresentando bordas irregulares, presença de esfacelo e necrose, odor característico, excesso de exsudato amarelado, região da perna edemaciada e avermelhada, presença de sinais flogísticos. Região dorsal do pé esquerdo apresentando pele descamativa. Foi realizada lavagem com SF 0,9%, desbridamento com lâmina nº 22, aplicado fibra de alginato com prata em lesão, região de necrose realizado escarificação com lâmina de bisturi, aplicado pomada de alginato, gazes não aderentes e gazes estéreis como cobertura secundária, ocluído com atadura.

Nova avaliação da lesão e troca do curativo. Edema acentuado em perna esquerda com formação de cacifo e melhora quanto aos sinais flogísticos. Lesão em região maleolar medial da perna esquerda: apresentando bordas regulares, presença de 20% de esfacelo amarelado, 80% de tecido de granulação, odor característico, moderado exsudato amarelado, região perilesional edemaciada, pele grossa.

Lesão em região lateral e dorsal da perna esquerda apresentando bordas irregulares, presença de 20% de esfacelo amarelado, 80% de tecido de granulação, odor característico, moderado/alto exsudato amarelado. Realizada lavagem com SF 0,9%, aplicado solução de PHMB, desbridamento com lâmina nº 22, aplicado alginato com prata em leito das lesões, gazes estéreis como cobertura secundária e ocluído com atadura sem fazer compressão. Em nova avaliação realização de curativo, paciente apresentando boa evolução quanto ao processo de cicatrização. Realizado mesmo procedimento anterior.

Os casos citados foram exemplos de encaminhamentos ao setor para avaliação e tratamento, com suas descrições do percurso no atendimento das feridas crônicas complexas. A adesão ao tratamento ocorreu em 100% dos casos aceitos. A média de idade dos pacientes atendidos no setor secundário de feridas crônicas complexas foi de 59 anos, sendo que a maior parte foi do sexo feminino, e as duas principais causas das feridas crônicas complexas foi de origem vascular e por diabetes mellitus. A maioria possuía ensino médio completo, renda familiar de três a cinco salários mínimos, residiam em moradia própria, não praticavam atividades físicas devido as lesões, apresentavam lesões há mais de 8 anos de duração e/ou recidivas, tinham comorbidades associadas como diabetes mellitus e hipertensão arterial, faziam uso de medicamentos para suas comorbidades e acompanhamento médico frequente. Nenhum deles era etilista ou tabagista.

Figura 2: Alguns tipos de feridas atendidas no setor secundário.

Fonte: Autoria própria (2025).

A Figura 2 apresenta alguns tipos de feridas atendidas no setor secundário. A e B referem-se a ferida crônica complexa bilateral de origem vascular em membro inferior. C refere-se a uma mulher com quadro de pé diabético. D apresenta o membro inferior esquerdo masculino com erisipela bolhosa

4 DISCUSSÃO

Globalmente a ferida crônica complexa persiste como um problema de saúde pública pela sua cronicidade, gastos para saúde, alta incidência e demora para resolução. Apresenta chance de cura reduzida e diminui a qualidade de vida dos pacientes. Em alguns casos como na associação com diabetes mellitus pode levar a septicemia e a morte (ZHAO *et al.*, 2023). A observação dos altos índices de feridas crônicas complexas relacionados a fatores sociais associados no seu

reconhecimento, manejo, e abandono do tratamento fez com que um olhar centrado nessa questão fosse acolhido e elaborado uma solução.

As feridas crônicas complexas dos membros inferiores prejudicam uma grande parcela da população adulta causando impacto social, econômico, gastos previdenciários e redução da qualidade de vida. As principais feridas que acometem o membro inferior são as citadas na Figura 5: úlcera venosa, úlcera arterial, úlcera por trauma, infecciosa, autoimune, neuropáticas, neoplásicas, doenças sistêmicas, induzidas por medicamentos, doenças cutâneas primárias, relacionadas com drogas (ABBADE *et al.*, 2020).

As lesões vasculares apresentam uma estimativa de 6% que ocorrem por trauma e ocasionam uma importante morbimortalidade. Como regra geral para traumas venosos, as veias devem ser reconstruídas utilizando, por exemplo, veia femoral que é calibrosa e oferece melhor prognóstico da funcionalidade do membro. A correção cirúrgica das veias continua a ser a conduta mais indicada no caso de lesões vasculares ocasionadas por traumas (GÓES JUNIOR *et al.*, 2023).

A definição de úlcera crônica de perna é aquela que se situa abaixo do joelho, apresenta duração acima de seis semanas, afetam 3,6% dos adultos nos países Ocidentais e são consideradas um enorme prejuízo socioeconômico para saúde pública. Podem ser arteriais, venosas ou mistas, mas em sua grande maioria são venosas, atingindo aproximadamente 70% das úlceras e são decorrentes de insuficiência venosa crônica. Como instrumento que avalie a qualidade de vida e seja específico para úlceras venosas traduzido e adaptado para língua portuguesa temos o Questionário de Úlcera Venosa de Charing Cross (ARAÚJO; FORTES; ABBADE, 2014).

Gerenciar a ferida crônica complexa também é um papel importante, pautado no cuidado para que a ferida não se espalhe e termine em sepse, existindo intervenções a serem realizadas. A via local é o tratamento ideal para feridas cutâneas, pois reduz o risco de contaminação sistêmica e fornece terapia muito elevada de concentração local de antimicrobianos e antissépticos. Os tratamentos locais disponíveis não impedem a invasão inicial local, necessitando de terapêuticas mais eficazes para esses casos (LARSON *et al.*, 2025).

Os saberes que o aluno de graduação adquire sobre feridas crônicas se demonstram insuficientes, demonstrando-se despreparados e com dificuldades para avaliar e realizar intervenções necessárias de enfermagem. As úlceras venosas, neuropáticas e por pressão são consideradas condições crônicas de saúde e necessitam por parte do enfermeiro e de toda equipe de saúde um conhecimento apropriado e abrangente (GONÇALVES; RABEH; TERÇÁRIO, 2015). A capacitação

dos profissionais de enfermagem é muito importante para que possam avaliar adequadamente as feridas e escolher a melhor técnica para o tratamento dela (MOREIRA *et al.*, 2024).

A ferida crônica complexa, geralmente está associada ao processo de formação do biofilme, o que dificulta o tratamento sistêmico com antibióticos e tratamento local. Com a retirada constante do biofilme ocorre uma facilitação da melhora da ferida tanto para que os antibióticos possam agir via sistêmica, como local. Reforça-se que o biofilme é uma camada de microrganismos que se agregam para formar uma camada microbiana, sobre a superfície da ferida, não é vista, mas lesões que estão com dificuldades de cicatrização geralmente estão associadas a presença de biofilme (ABRANTES; NOGUEIRA, 2022).

Os processos de capacitação que envolvem a educação dos profissionais da saúde, buscando um melhor desenvolvimento de suas habilidades profissionais, independentemente do nível em que atuam e de seus propósitos, auxiliam o próprio profissional que articula o saber prático com o teórico, faz uma ligação interdisciplinar e interprofissional, o produto dessa atuação é um profissional mais habilitado para sua função, com confiança e o paciente satisfeito com o trabalho desse profissional (PERES *et al.*, 2023).

As úlceras venosas podem se tornar feridas crônicas complexas que geralmente comprometem os membros inferiores, aparecem pelo difícil retorno do sangue ao sistema circulatório. Aproximadamente 70% dos casos permanecem de 5 a 10 anos, comprometendo a qualidade de vida (ZIMMERMANN *et al.*, 2025). Como ficou demonstrado neste estudo, o tempo prolongado da ferida crônica complexa. Deve ser avaliado o formato (irregular, superficial, profunda, bordas bem definidas e a presença de exsudato), localização (porção distal do membro inferior) e a pele ao redor da úlcera (hiperpigmentação, eczema, vesículas, descamação), veias varicosas e edema, dor (geralmente de intensidade variável), e sempre avaliar os pulsos periféricos para descartar úlcera arterial (ABBADÉ *et al.*, 2020).

A úlcera em pé diabético pode aparecer em pessoas com diabetes mellitus e 80% delas precedem amputação de membro inferior. Também estão relacionadas a um risco aumentado de morte. Alguns fatores como vascular, neurológico e biomecânico participam para o surgimento da úlcera. Aproximadamente 30% das pessoas que apresentam pé diabético tem úlcera (ARMSTRONG *et al.*, 2023).

Diferente do que demonstra a literatura, os pacientes, atendidos neste setor secundário de saúde, com pé diabético apresentaram conhecimento com relação aos cuidados que devem ter sobre

a patologia. E como a literatura aponta os pacientes tomam medidas diárias de cuidado como: inspeção dos pés com frequência, atenção aos calçados e com a alimentação. Também acordam com relação ao tratamento que, com frequência, aumenta as medidas de autocuidado, ajuda a prevenir a progressão e otimiza a compreensão da doença (SOUZA JÚNIOR *et al.*, 2020). No serviço é constantemente reforçado os cuidados que os pacientes devem ter com suas lesões fornecendo espaço para esclarecimento de dúvidas sobre a patologia, os familiares também recebem essas informações e podem acompanhar a realização do curativo.

A erisipela trata-se de uma infecção cutânea envolvendo a derme podendo se estender para os vasos linfáticos cutâneos superficiais, sendo representada por eritema, com área afetada demarcada e elevada, afetando os membros inferiores (MICHAEL; SHAUKAT, 2025). A recorrência pode ser tanto por situações locais e sistêmicas, como: diabetes, obesidade, câncer e doenças imunossupressoras. Tem como principais patógenos o *Streptococcus spp.* e *Staphylococcus aureus* (TOSCHI; GIANNELLA; VIALE, 2025). No caso demonstrado o paciente teve a associação por ser diabético, hipertenso e obeso.

A cicatrização de uma ferida crônica por intenção secundária geralmente ocorre por infecção e caso negligenciada pode se tornar uma septicemia, sendo fatal. A ferida crônica é de difícil definição e tratamento devido ao biofilme que contribui para uma inflamação excessiva. O desbridamento para o controle do biofilme, associado ao uso de antimicrobianos tópicos, é algo fundamental no tratamento de feridas crônicas complexas, pois são mais eficazes do que os orais que devem ser utilizados no caso de comprometimento sistêmico (LEAPER; ASSADIAN; EDMISTON, 2015).

Em relação a quantidade de casos apresentados neste artigo foi baixa, o que poderíamos pontuar como viés, mas vale lembrar que esses pacientes apresentam uma evolução de melhora da ferida crônica complexa demorada, exigindo mais vezes por semana para realização do curativo e o tempo que se emprega no tratamento de cada um é no mínimo de uma hora. O serviço está no início e conta com dois profissionais enfermeiros atualmente que fazem a avaliação e o manejo necessário nas trocas do curativo. A quantidade de profissionais qualificados pode também ser um fator impeditivo para o maior volume de atendimentos.

Esse tipo de serviço deve ser implantado em outros municípios para redução dos custos socioeconômicos e melhora da qualidade de vida dos pacientes. A capacitação inclui qualificar outros profissionais enfermeiros para que possam realizar o serviço na UBS com qualidade, autonomia

adquirindo mais conhecimento sobre essas patologias prolongadas e de difícil controle, manejo e a obtenção de maior adesão do paciente ao tratamento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A instalação de um setor de atendimento secundário para feridas crônicas complexas, pelo Sistema Público de Saúde, mostra-se importante para redução de gastos com a saúde pública, para a adesão do paciente ao tratamento e melhora da sua qualidade de vida, assim como para se ter profissionais capacitados para esse serviço.

Capacitar e promover a educação de enfermeiras e técnicas de saúde e demais profissionais com relação as feridas crônicas complexas e ensinar as diferentes técnicas utilizadas para o tratamento é uma base pautada na promoção da saúde e educação continuada. As feridas crônicas complexas se mostram de alto custo para a saúde pública. Os profissionais de saúde devem trabalhar em equipe multidisciplinar, pois só assim conseguirão abranger a completude do paciente

REFERÊNCIAS

ABBADE, L. P. F. *et al.* Consensus on the diagnosis and management of chronic leg ulcers - **Brazilian Society of Dermatology**, v. 95. n. S1, p. 1-18, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.abdp.2020.06.003>. Acessado em: Abr. 2025.

ABRANTES, J. A.; NOGUEIRA, J. M. R. Biofilm and persister cells: from persistence to microbial resistance. **Brazilian Journal of Clinical Analyses**, v. 54, n. 3, p. 228-234, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.21877/2448-3877.202200074>. Acessado em: Abr. 2025.

ARAÚJO, R. B. *et al.* Translation, cultural adaptation to Brazil and validation of the venous leg ulcer quality of life questionnaire (VLU-QoL-Br). **Rev Assoc Med Bras**, v. 60, n. 3, p. 249-254, 2014. Disponível em: <http://doi.org/10.1590/1806-9282.60.03.014>. Acessado em: Abr. 2025.

ARMSTRONG, D. G. *et al.* Diabetic Foot Ulcers: A Review. **JAMA**, v. 330, n.1, p. 62–75, 2023. Disponível em: <http://doi.org/10.1001/jama.2023.105782023>. Acessado em: Abr. 2025.

FALCETO, O. G.; DIEHL, A. M. P. Estudo longitudinal de famílias. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 46, p. 2508, 2024. Disponível em: [http://doi.org/10.5712/rbmf19\(46\)2508](http://doi.org/10.5712/rbmf19(46)2508). Acessado em: Abr. 2025.

GIANFELICE, M. A.; MURGO, C. S.; SOUZA, A. P. Resilience, Subjective Well-Being and Risk and Protection Factors in College Students. **Psico-USF**, v. 29, 2024. Disponível em: <http://doi.org/10.1590/1413-8271202429e266514>. Acessado em: Abr. 2025.

GÓES JUNIOR, A. M. O. *et al.* Brazilian guidelines on diagnosis and management of traumatic vascular injuries. **J Vasc Bras**, 22, e20230042, 2023. Disponível em: <http://doi.org/10.1590/1677-5449.202300422>. Acessado em: Abr. 2025.

GONÇALVES, M. B. B.; RABEH, S. A. N.; TERÇARIO, C. A. S. The contribution of distance learning to the knowledge of nursing lecturers regarding assessment of chronic wounds. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, v. 23, n. 1, p. 122-129, 2015. Disponível em: <http://doi.org/10.1590/0104-1169.3606.2533>. Acessado em: Abr. 2025.

LABIB, A.; WINTERS, R. **Complex Wound Management**. [Atualizado em 4 de julho de 2023]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK576385/>. Acessado em: Abr. 2025.

LARSON, D. *et al.* Local Treatment of Wound Infections: A Review of Clinical Trials from 2013 to 2024. **Advances in wound care**, vol. 14, n. 1, p. 14–32, 2025. Disponível em: <http://doi.org/10.1089/wound.2024.0129>. Acessado em: Abr. 2025.

LEAPER, D.; ASSADIAN, O.; EDMISTON, C. E. Approach to chronic wound infections. **The British journal of dermatology**, v. 173, n. 2, p. 351–358, 2015. Disponível em: <http://doi.org/10.1111/bjd.13677>. Acessado em: Abr. 2025.

MICHAEL, Y.; SHAUKAT, N. M. **Erysipelas**. StatPearls, StatPearls Publishing, 2023.

MOREIRA, A. L. B. *et al.* Biofilme e higiene em feridas de difícil cicatrização: reflexões sobre os cuidados de enfermagem. **Nursing Edição Brasileira**, [S. l.], v. 28, n. 317, p. 10202–10207, 2024. Disponível em: <http://doi.org/10.36489/nursing.2024v28i317p10202-10207>. Acessado em: Abr. 2025.

PERES, F. *et al.* Mapping of public health courses and training programs in Brazil. **Revista de saude publica**, v. 57, n. 45, p. 1-11, 2023. Disponível em: <http://doi.org/10.11606/s1518-8787.2023057005205>. Acessado em: Abr. 2025.

SOUZA JÚNIOR, E. A. *et al.* Diabetic foot and its serial treatment in high-risk patients: focusing on the individual. **Revista da Associação Médica Brasileira (1992)**, v. 66, n. 11, p. 1542–1547, 2020. Disponível em: <http://doi.org/10.1590/1806-9282.66.11.1542>. Acessado em: Abr. 2025.

STIVAL, M. M. *et al.* Risk of unstable glycemia in elderly people with type 2 diabetes mellitus. **Rev. Enferm. UFSM**, v.12, e57, p.1-17, 2022. Disponível em: <http://doi.org/10.5902/2179769271452>. Acessado em: Abr. 2025.

TOSCHI, A.; GIANNELLA, M.; VIALE, P. Recurrence of skin and soft tissue infections: identifying risk factors and treatment strategies. **Current opinion in infectious diseases**, v. 38, n. 2, p. 71–77, 2025. Disponível em: <http://doi.org/10.1097/QCO.0000000000001096>. Acessado em: Abr. 2025.

WILKINSON, H. N.; HARDMAN, M. J. Wound healing: cellular mechanisms and pathological outcomes. **Open biology**, v. 10, n. 9, p. 200223, 2020. Disponível em: <http://doi.org/10.1098/rsob.200223>. Acessado em: Abr. 2025.

WOO K. The Chronic Wound-Related Pain Model: Holistic Assessment and Person-Centered Treatment. **Clinics in geriatric medicine**, v. 40, n. 3, p. 501–514, 2024. Disponível em: <http://doi.org/10.1016/j.cger.2023.12.013>. Acessado em: Abr. 2025.

ZHAO, F. *et al.* A Highly Efficacious Electrical Biofilm Treatment System for Combating Chronic Wound Bacterial Infections. **Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)**, v. 35, n. 6, e2208069, 2023. Disponível em: <http://doi.org/10.1002/adma.202208069>. Acessado em: Abr. 2025.

ZIMMERMANN, K. C. G. *et al.* Avaliação da dor e da qualidade de vida das pessoas com úlcera venosa a partir do uso do curativo com dupla camada de carboximetilcelulose e prata e bota de Unna. **Inova Saúde**, v. 15, n. 2, 2025. Disponível em: <https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/Inovasaude/article/view/3265>. Acessado em: Abr. 2025.